

es at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukr.].

8. Kolodiychuk, A. V., Pismany, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiyonoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

9. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

10. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

11. Ushachev, I., Anisimov, A., Yugay, A., & Arashukov, V. (2002). Organizatsiya i funktsionirovaniye agropromyshlennykh formirovaniy kholdingovogo tipa [Organization and functioning of agro-industrial formations of the holding type]. *APK: ekonomika, upravleniye – Agro-industrial complex: economics, management*, 3, 25–35. [in Russian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Кошун Микола Мирославович,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Савчинець Андрій Васильович,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Данные об авторах

Молнар Александр Сергеевич,

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономической теории, ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Кошун Николай Мирославович,

магістр, економічний факультет, ГВУЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Савчинець Андрей Васильевич,

магістр, економічний факультет, ГВУЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Mykola Koshun,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Andriy Savchynets,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК 640.43

ПІДДУБНИЙ В.А., ТАРАСЮК Г.М.,
ЧАГАЙДА А.О., КРАСНОЖОН С.В.

Вплив світових тенденцій зростання споживання новітніх харчових продуктів на українських споживачів

Предмет дослідження – негативні наслідки впливу на організм людини ультраперероблених харчових продуктів.

Метою дослідження є аналіз стану світового ринку харчових продуктів, в тому числі виготовлених за новітніми технологіями, та виявлення сучасних тенденцій повсякденного використання

таких продуктів українськими споживачами.

Методологія проведення роботи – метод анкетування, системний підхід, який передбачає комплексне вивчення індустрії харчування, метод статистичної обробки економічних даних, метод оптимального управління (при формуванні висновків та рекомендацій).

Результати роботи – сучасні дослідження навели докази того, що харчові уподобання людини є спадковими і ця спадковість є вищою в розвинених країнах і нижчою в країнах, що розвиваються.

Висновки – регулярне застосування промислово перероблених харчових продуктів створює негативні наслідки для здоров'я людини і вимагає пошуку шляхів для стимулювання споживачів до придбання більш корисної їжі.

Ключові слова: харчові уподобання, біодобавки, споживачі, продукти, світовий ринок, поживні речовини.

ПОДДУБНЫЙ В.А., ТАРАСЮК Г.М.,
ЧАГАЙДА А.О., КРАСНОЖОН С.В.

Влияние мировых тенденций роста потребления новейших пищевых продуктов на украинских потребителей

Предмет исследования – негативные последствия влияния на организм человека ультрапереработанных пищевых продуктов.

Цель исследования – анализ состояния мирового рынка пищевых продуктов, в том числе изготовленных по современным технологиям, и выявление современных тенденций ежедневного использования таких продуктов украинскими потребителями.

Методология проведения работы – метод анкетирования, системный подход, который предусматривает комплексное изучение пищевой индустрии, метод финансового анализа; метод статистической обработки экономических данных и метод оптимального управления (при формировании выводов и рекомендаций).

Результаты работы – современные исследования доказали, что пищевые приоритеты человека есть наследственными и эта наследственность является большей в развитых странах и меньшей в странах, которые развиваются.

Выводы – регулярное использования промышленно-переработанных пищевых продуктов создает негативные последствия для здоровья человека и требует поиска путей стимулирования потребителей для приобретения более качественной пищи.

Ключевые слова – пищевые приоритеты, биодобавки, потребители, продукты, рынок, питательные вещества.

PIDDUBNIY V.A., TARASIUK H.M.,
CHAHAYDA A.O., KRASNOZHON S.V.

Influence of global trends of growth of consumption of the latest foodstuffs on Ukrainian consumers

The subject of the study – the negative effects of ultra-processed foods on the human body.

The purpose of the article there is an analysis of the state of the world market of food products, including those made by the latest technologies, and the identification of current trends in the daily use of such products by Ukrainian consumers.

Methodology of work – questionnaire method, systematic approach, which involves a comprehensive study of the food industry, the method of statistical processing of economic data, the method of optimal management (in forming conclusions and recommendations).

Total of work – recent research has shown that human food preferences are hereditary and that heredity is higher in developed countries and lower in developing countries.

Conclusions – regular consumption of industrially processed foods has negative consequences for human health and requires finding ways to encourage consumers to buy healthier food.

Keywords: food preferences, organic supplements, consumers, products, world market, nutrients.

Постановка проблеми. Загальною практикою стало щоденне надходження на ринок нових харчових продуктів, які із простого джерела поживних речовин перетворюються на ліки від депресії або феєрію нових яскравих органолептичних відчуттів. Різноманітні біологічно активні сполуки, харчові добавки і комплекси вітамінів, що мають підвищувати активність імунної системи, працездатність та опір хворобам додають під час перероблення харчової сировини, що суттєво змінює раціон харчування споживачів. Потенційні споживачі є достатньо обізнані у впливі різноманітних речовин на організм і висувають до харчових продуктів вимоги щодо забезпечення високого рівня безпеки. Разом із тим, промислова обробка, що включає в себе різні технологічні процеси, призводить до отримання нових харчових продуктів, які з кожним роком все більше витісняють з ринку продукти домашнього приготування. Регулярне застосування таких промислово перероблених харчових продуктів створює негативні наслідки для здоров'я людини і вимагає пошуку шляхів для стимулювання споживачів до придбання більш корисної їжі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування знань про здорове харчування, змінам у харчовому складі сировини, зростанню споживання різноманітних харчових продуктів та їх продовольчій безпеці присвячені роботи К.–Л. Мозлі, Д.Р. Девіса, Ц. Юй, Р.Л. Бейлі, Т. Сміт, Д.Е. Медек, К.А. Монтейро, Е.М. Стіл, М.З. Жардім. Проведені дослідження окреслюють ряд проблем, пов'язаних із зміною раціону харчування людей та регулярним вживанням їжі промислового приготування. Визначені тенденції в усіх промислово розвинених країнах свідчать про все більшу відмову споживачів від продуктів домашнього приготування, що в результаті підвищує ризик серцевих захворювань і ожиріння.

Виклад основного матеріалу. У своєму повсякденному житті люди часто спотворюють, невірно тлумачать або вибірково використовують рекомендації по громадській охороні здоров'я, особливо у випадку з їжею, яка є важливим і приємним аспектом життя. Поступово розмови про «гарну їжу» поступилися місцем розмовам про

«здорове харчування», що призвело до тужливих спогадів про шматок хліба, намазаний домашнім варенням із зеленої сливи та страху їсти такі страви і стати товстими, при цьому найбільш сумним для споживачів стало те, що найсмачніше, з їхньої точки зору, було визнано найбільш шкідливим для людей [1].

Ще на початку ХХІ сторіччя порівняння даних Міністерства сільського господарства США про вміст поживних речовин у 1950 і 1999 роках для 13 поживних речовин в 43 садових культурах (в основному овочах) встановило очевидне статистично достовірне зменшення вмісту білку (на 6%), кальцію (на 16%), фосфору (на 9%), заліза (на 15%), рибофлавіну (на 38%) і аскорбінової кислоти (на 15%). Найбільш простим поясненням такого зниження стали зміни у культивованих сортах в зазначений період часу (з 1950 по 1999 рр.), за рахунок можливого компромісу між врожайністю і вмістом поживних речовин [2]. Так, експерименти із трансгенною експресією людської РНК-деметилази FTO в рисі викликали більш ніж трикратне збільшення врожайності зерна в лабораторних умовах, а у польових випробуваннях збільшення врожайності і біомаси рису та картоплі склало приблизно 50%. Цей метод може підвищувати стійкість рослин до посухи в умовах зміни клімату та застосовуватись для різноманітних культур, між якими немає особливої спорідненості [3].

Овочі і фрукти є одними із найбагатших джерел більшості необхідних організму людини поживних речовин, зниження концентрації яких небажано, адже понад три мільярди населення світу і так не мають у своєму раціоні необхідної кількості макро- та мікронутрієнтів. Зазвичай від 80% до 90% сухої ваги у фруктах, овочах і зернових становлять вуглеводи, і тому селекціонери, при виборі високих врожаїв, орієнтуються на високовуглеводні продукти без гарантії, що десятки інших поживних речовин і тисячі фітохімічних сполук будуть збільшуватися пропорційно врожайності. Дослідження підтверджують стійку негативну кореляцію між врожайністю і концентрацією мінералів і білка, що має визначення як «ефект генетичного розбавлення» [4].

Для фортифікації харчових продуктів використовують різноманітні інгредієнти. Так для компенсації зменшення вмісту заліза використовують збагачення продуктів, але фортифікант Fe використовується в різних хімічних формах зі змінною біодоступністю, при цьому законодавчо не обмежено максимальне значення для збагачення, а передбачено лише мінімальний показник для хліба і борошна з точки зору «відновлення» Fe, яке було видалено в процесі помелу. Разом із тим, фортифікант Fe може мати негативний вплив на бактеріальну мікрофлору та впливати на здоров'я товстої кишки певних груп населення, що вимагає контролю максимальних дієтичних рівнів фортифіканта Fe та його хімічної форми [5].

З фармацевтичної точки зору давно відомо, що багато сполук, отримані з рослинних джерел, володіють біо/фармакологічною активністю, і історично рослини дали багато важливих ліків для використання людиною, тому розробка натуральних продуктів для профілактики та лікування захворювань продовжує привертати увагу всього світу [6]. Трав'яні та дієтичні добавки (HDS) включають широкий спектр продуктів, наприклад, рослинні продукти, вітаміни, мінерали, амінокислоти та інші добавки. Відповідно до Закону США про харчові добавки, здоров'я та освіту від 1994 року HDS класифікується не як «лікарський засіб», а як «їжа (або дієтичні добавки)», і тому не підлягають суворому регулюванню Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA) щодо обов'язкової безпеки або токсикологічної оцінки, які зазвичай необхідні для звичайних препаратів. Оскільки споживачі дотримуються загальної думки, що HDS виготовлені з натуральних інгредієнтів і тому є безпечними, HDS широко використовуються для багатьох цілей, таких як покращення загального самопочуття, «підвищення» імунної системи, покращення результатів щодо втрати ваги, нарощування м'язової маси, а також як додаткові або альтернативні ліки для різних захворювань. Дані репрезентативного національного перехресного опитування, проведеного з 2003 по 2006 рік, показали, що 49% населення США і 70% дорослих віком ≥ 70 років використовують HDS [7], а опитування 2016 року від Nutrition Business Journal засвідчило, що продажі HDS за останні 10 років зросли на $> 50\%$ і американські споживачі за рік витрачають близько \$7,5 мільярда на їх придбання [8]. Разом із тим, HDS складаються зі складних сумішей натуральних

продуктів, і багато з них мають різні побічні ефекти та потенційну токсичність, а зростаюче використання рослинних дієтичних добавок у Сполучених Штатах дає переконливі докази ризику ураження печінки, спричиненого травами [9].

Останні два десятиліття натрій, цукор і жир були в центрі уваги дієтологів, але статистичні дані свідчать, що основними факторами ризику смертності є дієти (на кожну з них припадає понад 2% смертей у світі) з високим вмістом натрію; низьким вмістом цільного зерна; низьким вмістом фруктів; низьким вмістом горіхів і насіння; низьким вмістом овочів і низьким вмістом омега-3 жирних кислот. Це свідчить про те, що політика в галузі харчування, спрямована на стимулювання споживання компонентів раціону, для яких поточне споживання нижче оптимального рівня, може мати більший ефект, ніж політика, орієнтована тільки на цукор і жир, що підкреслює необхідність всебічних втручань в систему харчування для сприяння виробництву, поширення і споживання цих продуктів харчування в різних країнах [10].

Антропогенні CO₂ викиди впливають на вміст білка в основних продуктах харчування та створюють поточний і майбутній ризик білкової недостатності для населення Африки на південь від Сахари та зростання проблем для мешканців Південної Азії, включаючи Індію [11]. Аналіз підвищення рівня концентрації CO₂, з використанням моделі доступності продуктів харчування на душу населення 151 країни, вказує на тенденцію до зменшення у продовольчих культурах вмісту білка, заліза і цинку на 3...17% в порівнянні з нинішніми умовами. Таким чином, за прогнозами до 2050 року, підвищений рівень CO₂ може викликати дефіцит цинку ще у 175 мільйонів осіб, у 122 мільйонів осіб – дефіцит білка, а 1,4 мільярда жінок дітородного віку і дітей у віці до 5 років, які проживають в країнах з більш ніж 20% поширеністю анемії, втратять ще у раціоні $> 4\%$ харчового заліза [12].

Для вирішення цієї харчової проблеми були запропоновані синтетичні альтернативи білку – культивоване м'ясо, яке вирощується *in vitro* з клітин тварин. Цей спосіб отримання джерела харчового білку має вирішити не тільки екологічні, а і етичні проблеми, тому комерціалізації цих технологій приділяється значна увага [13–15]. Згідно із прогнозами, що опубліковані у звіті RethinkX про майбутнє продовольства та сільського господарства, у найближчі кілька років культивоване м'ясо

стане більш доступним і його вартість знизиться у 5 разів до 2030 року. Створення нових білкових продуктів на основі можливостей програмувати мікроорганізми для виробництва практично будь-яких складних органічних молекул, дозволить значно поліпшити якість нової продукції за корисними властивостями для організму людини, вмістом поживних речовин, смаком та неймовірною різноманітністю [16]. Сучасний стан технологій дозволить у найближчому майбутньому виготовляти різними підприємствами дрібні партії м'ясних продуктів, отримані шляхом культивування, але значне промислове виробництво продукції є більш складним завданням через пошук дешевих джерел, що можуть використовуватись в якості поживного середовища. Окрім проблем, пов'язаних із економічною складовою запровадження у масове виробництво культивованого м'яса, існує значне несприйняття потенційними споживачами продуктів, отриманих відмінним від традиційного способом через можливі потенційні ризики для здоров'я людини [17]. Аналіз сприйняття молоддю України нових та екзотичних харчових продуктів свідчить про в цілому нейтральне ставлення до їх споживання, що обумовлено обізнаністю в іноземних гастрономічних уподобаннях. З точки зору респондентів, технології культивування м'яса знаходяться ще на початковому етапі промислових випробувань, що створює проблеми у сприйнятті цього продукту потенційними споживачами, які хочуть робити свідомий вибір не лише орієнтуючись на вартість продуктів, а і з урахуванням їх різноманітності та користі для здоров'я [18].

Більшість дослідників вважають, що найважливішим фактором, коли мова йде про харчові продукти, є не вміст поживних речовин і не самі продукти, а якому характеру та масштабу перетворень ці продукти підлягали [19]. Глобальна група експертів по сільському господарству і продовольчим системам для харчування на підтримку ініціатив ООН у вересні 2016 року опублікувала звіт, який прогнозує до 2030 року збільшення кількості людей з надмірною вагою і ожирінням до 3,28 мільярда, що складатиме близько однієї третини прогнозованого населення світу. На сьогоднішній день в жодній країні не вдалося зупинити зростання ожиріння і у цьому контексті особлива увага має бути приділена виробництву та споживанню продуктів харчування і напоїв, які зазнали ультрапереробки [20].

Згідно із класифікацією NOVA, яка групує харчові продукти за характером, ступенем і метою промислової обробки, що включає в себе фізичні, біологічні та хімічні процеси, до ультраперероблених відносяться промислово виготовлені продукти, що зазвичай містять п'ять або більше інгредієнтів та речовини, метою додавання яких є імітація сенсорних якостей натуральних продуктів або кулінарних приготувань із цих продуктів, або ж приховування небажаних сенсорних якостей кінцевого продукту (зокрема йдеться про солодкі, жирні або солоні упаковані закуски, морозиво, цукровмісні напої, шоколад, кондитерські вироби, картоплю фрі, гамбургери і хот-доги, а також курячі та рибні нагетси) [21,22]. Обсяг таких промислово оброблених харчових продуктів різко зріс за останні кілька десятиліть, що призвело до поступової заміни традиційних дієт, які містять цільні або мінімально оброблені продукти домашнього приготування. Використання в їжу ультраперероблених продуктів в США забезпечує споживачам 57,9% від добового надходження енергії (89,7% енергії за рахунок доданих цукрів), при цьому вміст доданих цукрів в ультраперероблених продуктах (21,1% калорій) був у вісім разів вищим, ніж у оброблених продуктах (2,4%) і в п'ять разів вище, ніж у згрупованих разом необроблених або мінімально оброблених харчових продуктах та оброблених кулінарних інгредієнтах (3,7%) [23]. У США та Канаді спостерігається загальна тенденція збільшення до 80% загального надходження калорій за рахунок споживання ультраперероблених продуктів, при цьому кондитерські вироби та підсолоджені напої є найбільш споживаними. Збільшення споживання ультраперероблених продуктів корелює зі збільшенням вмісту вільних цукрів, загальних жирів і насичених жирів, а також зі зменшенням клітковини, білка, калію, цинку і магнію, а також вітамінів А, С, D, E, B12 і ніацину [24].

Дослідження пов'язують підвищення ризику серцево-судинних захворювань та смертності від усіх причин із високою часткою в раціоні харчування ультраперероблених продуктів, в тому числі через високий вміст в їх складі цукру [25]. Серед дорослих вплив вживання ультраперероблених продуктів пов'язаний, принаймні, з одним із несприятливих наслідків для здоров'я, що включає надмірну вагу, ожиріння та серцево-метаболічні ризики; рак, цукровий діабет 2

типу та серцево-судинні захворювання; синдром подразненої товстої кишки, депресія і слабкість, а серед дітей і підлітків це включало кардіометаболічні ризики та астму. При цьому жодне дослідження не повідомляє про зв'язок між ультрапереробленими продуктами та сприятливими результатами для здоров'я [26–28]. Результати останніх досліджень I.Family щодо споживання ультрапереробленої їжі та якості харчування європейських дітей, підлітків та дорослих з 8 країн (Швеція, Німеччина, Угорщина, Італія, Кіпр, Іспанія, Бельгія та Естонія) свідчать, що 7073 учасників опитування отримували від ультрапереробленої їжі майже половину добового споживання енергії і ця тенденція поступово зменшувалася з віком (ультраперероблена їжа є джерелом більше 50% добового споживання вуглеводів, загальних та насичених жирів і близько 70% споживання цукру у дітей та підлітків) [29].

Для дослідження факторів впливу на харчові уподобання української молоді було проведено анкетування 122 респондентів університетського віку (18...23 роки; 41,3% – чоловіки, 58,7% – жінки), більшість із яких купували харчові продукти 2...3 рази на тиждень.

Більше половини респондентів, що прийняли участь в анкетуванні (54,1%), мають регулярне занепокоєння стосовно якості харчових продуктів, при цьому 67,2% мали негативний досвід від споживання неякісних харчових продуктів. Молодь сприймає генетично модифіковані культури, які в межах держави дозволяють збільшити виробництво харчових продуктів, із певними застереженнями стосовно забезпечення продовольчої безпеки (49,2% вважають їх продуктами високого ризику). Щодо інформації з безпеки харчових продуктів найбільший рівень довіри мають медичні працівники, а найменше молодь довіряє думці знайомих та друзів (рис 1).

Недоліки у виборі харчових продуктів та відсутність фізичної активності стали основними негативними факторами впливу на організм людини: лише 24,6% вважають, що дотримуються здорового способу життя. Усвідомлення цих загроз спонукає споживачів до пошуків більш здорової їжі (67,2% респондентів свідомо займаються цим пошуком), при цьому основною мотивацією є сподівання на краще самопочуття і збільшення сил (рис.2).

Сучасні дослідження все більше наводять доказів того, що харчові уподобання людини є спад-

Рисунок 1. Рівень довіри джерелам інформації щодо безпеки харчових продуктів, %

Рисунок 2. Мотивація до придбання більш здорової їжі, %

Рисунк 3. Фактори, що впливають на вибір харчового продукту, % від загальної кількості респондентів

ковими і ця спадковість є вищою в розвинених країнах і нижчою в країнах, що розвиваються (відповідно до цих оцінок, загальна спадковість моделей споживання їжі становить 27–32%) [30]. Разом із тим, кожного року на ринку з'являється усе більше нових харчових продуктів із складними синергічними взаємозв'язками між компонентами, тому звичні шаблони харчування не можуть бути застосовані повною мірою. Серед трьох основних факторів вибору продуктів харчування молодь найбільше спирається на власний досвід, вартість товару та його харчову цінність (рис.3).

Ультраперероблені харчові продукти, у своїй більшості, містять в складі промислово вироблені транс-жири, усунення із глобального постачання яких було визначено як одну із пріоритетних цілей стратегічного плану ВООЗ. Створення різноманіття та доступність постачання їжі через споживання ультраперероблених продуктів є домінуючими факторами їх просування на ринок у більшості розвинених країн, але ці продукти негативно впливають на стан здоров'я людини, її здатність витримувати стресові навантаження та сприяють емоційним спалахам і агресії. Якщо значна кількість країн вже намагається законодавчо вплинути на створення відповідних умов для зменшення щоденного споживання ультраперероблених продуктів, то в Україні ця проблема не набула таких масштабів і спожива-

чі не вирізняються особливими уподобаннями до вживання таких продуктів.

Негативні наслідки впливу на організм людини ультраперероблених харчових продуктів полягають у зростанні кількості неінфекційних захворювань, ожирінні та серцево-судинних хворобах. Більшість таких продуктів містять лише кілька мікроелементів у незначних кількостях, не мають спеціального маркування і можуть нейтрально сприйматись потенційними споживачами. Збагачення ультраперероблених продуктів не може компенсувати повною мірою нестачу мікроелементів, але створює хибне уявлення як про корисні продукти. Разом із тим, необхідність розвитку гастрономічної культури має враховувати існуючі харчові звички і уподобання клієнтів, адже радикальна зміна харчування може мати негативний результат і привести до розладів харчової поведінки.

Висновки

В світі ставлення споживачів до харчових продуктів, що можуть впливати на функціонування організму і самопочуття, суттєво змінюється за останні роки, але швидкість цих змін не дає приводу для оптимізму. Харчування, збалансоване за макронутрієнтами, але із дефіцитом необхідних мікроелементів, призводить до значних негативних наслідків, які можуть бути виправлені лише зміною дієти. Люди зазвичай усвідомлюють, що ультрапереро-

блені продукти не несуть користі для організму, але переваги швидкого використання їх у їжу впливають на остаточний вибір. Придбання основних груп харчових продуктів здебільшого обумовлені звичною поведінкою і ціною товару, тому застосування ціноутворення із збільшенням оподаткування ультрапереробленої їжі та субсидуванням за цей рахунок здорової їжі відкриває шлях до стимулювання покупок більш корисних продуктів.

Список використаних джерел

1. Katrina-Louise Moseley (2021) From Beverage Britain to Birds Eye Britain: shaping knowledge about «healthy eating» in the mid-to-late twentieth-century, *Contemporary British History*, DOI: 10.1080/13619462.2021.1915141
2. Donald R. Davis, Melvin D. Epp & Hugh D. Riordan. Changes in USDA Food Composition Data for 43 Garden Crops, 1950 to 1999. *Journal of the American College of Nutrition*. 2004. Vol.23, №6, p.669–682, DOI: 10.1080/07315724.2004.10719409
3. Yu, Q., Liu, S., Yu, L. et al. RNA demethylation increases the yield and biomass of rice and potato plants in field trials. *Nat Biotechnol* (2021). <https://doi.org/10.1038/s41587-021-00982-9>
4. Davis, D. R. Declining Fruit and Vegetable Nutrient Composition: What Is the Evidence? *Hort Science horts*. 2009. Vol.44, Is.1, p.15–19 <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.44.1.15>
5. Bruggaber, S., Chapman, T., Thane, C., Olson, A., Jugdaohsingh, R., & Powell, J. (2012). A re-analysis of the iron content of plant-based foods in the United Kingdom. *British Journal of Nutrition*, 108(12), 2221–2228. <https://doi.org/10.1017/S0007114512000360>
6. Che C-T, Zhang H. Plant Natural Products for Human Health. *International Journal of Molecular Sciences*. 2019; 20(4):830. <https://doi.org/10.3390/ijms20040830>
7. Regan L. Bailey, Jaime J. Gahche, Cindy V. Lentino, Johanna T. Dwyer, Jody S. Engel, Paul R. Thomas, Joseph M. Betz, Christopher T. Sempos, Mary Frances Picciano, Dietary Supplement Use in the United States, 2003–2006, *The Journal of Nutrition*, Volume 141, Issue 2, February 2011, Pages 261–266, <https://doi.org/10.3945/jn.110.133025>
8. Smith, T.; Kawa, K.; Eckl, V.; Johnson, J. MARKET REPORT. Sales of herbal dietary supplements in US increased 7.5% in 2015 consumers spent \$6.92 billion on herbal supplements in 2015, marking the 12th consecutive year of growth. *HerbalGram* 2016, 111, 67–73.
9. Zhu J, Seo J-E, Wang S, Ashby K, Ballard R, Yu D, Ning B, Agarwal R, Borlak J, Tong W, Chen M. The Development of a Database for Herbal and Dietary Supplement Induced Liver Toxicity. *International Journal of Molecular Sciences*. 2018; 19(10):2955. <https://doi.org/10.3390/ijms19102955>
10. Afshin A., Sur P.J., Fay K.A. et al. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Lancet*. 2019; №393: pp.1958–1972.
11. Medek D.E, Schwartz J, Myers S.S. 2017. Estimated effects of future atmospheric CO2 concentrations on protein intake and the risk of protein deficiency by country and region. *Environ Health Perspect* 125(8): <https://doi.org/10.1289/EHP41>
12. Smith, M.R., Myers, S.S. Impact of anthropogenic CO2 emissions on global human nutrition. *Nature Clim Change* 8, 834–839 (2018). <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0253-3>
13. Bryant, C. Consumer acceptance of cultured meat: A systematic review / C. Bryant, J. Barnett // *Meat Science*. 2018. Vol. 143. P. 8–17.
14. Rubio, N.R. Plant-based and cell-based approaches to meat production / N.R. Rubio, N. Xiang, D.L. Kaplan // *Nature Communications*. 2020, Volume 11(1). 6276. DOI: 10.1038/s41467-020-20061-y
15. Faustman, C. Cell-based meat: the need to assess holistically / C. Faustman, D. Hamernik, M. Looper, S.A. Zinn // *Journal of Animal Science*, 2020. Vol. 98, Issue 8, skaa177. doi: 10.1093/jas/skaa177
16. Tarasiuk H., Chahaida A., Sokolovska I. The influence of the latest technologies on the efficiency of hospitality institutions. *Digital economy trends: global challenges, strategy and technologies*. Monograph. Galati, Romania, Editura universitara 'Danubius', 2021. pp.188–200.
17. Piddubny VA, Tarasyuk GM, Chagaida AO, Krasnozhon SV Economic and social aspects of the use of cultivated food products in the hospitality industry. Formation of market relations in Ukraine: Collection of scientific works. Kyiv. 2021. №2 (237). P.89–94
18. Chagaida AO, Tarasyuk GM, Sokolovskaya IO Development trends and prospects for the introduction of the latest food products in the hospitality industry. Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management. 2021. Volume 32 (71). №1. P.51–57.
19. Monteiro CA. Nutrition and health. The issue is not food, nor nutrients, so much as processing. *Public Health Nutr*. 2009 May;12(5):729–31. doi: 10.1017/S1368980009005291

20. Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition (2016) Food Systems and Diets: Facing the Challenges of the 21st Century. London: Global Panel; available at <http://glopan.or/ite/efaul/ile/oresightReport.pdf>

21. Monteiro CA, Cannon G, Levy RB, Moubarac JC, Jamie P, Martins AP, Canella D. NOVA. The star shines bright. *World Nutrition*. January–March 2016;7(1–3): P.28–38.

22. Тарасюк Г. М., Чагайда А. О., Петровська І. О., Соколовська І. О. Інструменти забезпечення конкурентоспроможності санаторно–курортних закладів гостинності в Україні. *Економіка та держава*. 2021. № 3. С. 51–57. DOI: 10.32702/2306–6806.2021.3.51

23. Martınez Steele, E., Baraldi, L. G., Louzada, M. L., Moubarac, J. C., Mozaffarian, D., & Monteiro, C. A. (2016). Ultra–processed foods and added sugars in the US diet: evidence from a nationally representative cross–sectional study. *BMJ open*, 6(3), e009892. <https://doi.org/10.1136/bmjopen–2015–009892>

24. Martini D, Godos J, Bonaccio M, Vitaglione P, Grosso G. Ultra–Processed Foods and Nutritional Dietary Profile: A Meta–Analysis of Nationally Representative Samples. *Nutrients*. 2021 Sep 27;13(10):3390. doi: 10.3390/nu13103390.

25. Marialaura Bonaccio, Augusto Di Castelnuovo, Simona Costanzo, Amalia De Curtis, Mariarosaria Persichillo, Francesco Sofi, Chiara Cerletti, Maria Bendetta Donati, Giovanni de Gaetano, Licia Iacoviello, on behalf of the Moli–sani Study Investigators, Ultra–processed food consumption is associated with increased risk of all–cause and cardiovascular mortality in the Moli–sani Study, *The American Journal of Clinical Nutrition*, Volume 113, Issue 2, February 2021, Pages 446–455, <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa299>

26. Elizabeth L, Machado P, Zinçcker M, Baker P, Lawrence M. Ultra–Processed Foods and Health Outcomes: A Narrative Review. *Nutrients*. 2020 Jun 30;12(7):1955. doi: 10.3390/nu12071955.

27. Jardim MZ, Costa BVL, Pessoa MC, Duarte CK. Ultra–processed foods increase noncommunicable chronic disease risk. *Nutr Res*. 2021 Nov;95:19–34. doi: 10.1016/j.nutres.2021.08.006.

28. Crimarco A, Landry MJ, Gardner CD. Ultra–processed Foods, Weight Gain, and Co–morbidity Risk. *Curr Obes Rep*. 2021 Oct 22:1–13. doi: 10.1007/s13679–021–00460–y

29. Lauria F, Dello Russo M, Formisano A, De Henauw S, Hebestreit A, Hunsberger M, Krogh V, Intemann T, Lissner L, Molnar D, Moreno LA, Reisch LA, Tornaritis M, Veidebaum T, Williams G, Siani A, Russo P; I.Family

consortium. Ultra–processed foods consumption and diet quality of European children, adolescents and adults: Results from the I.Family study. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2021 Oct 28;31(11):3031–3043. doi: 10.1016/j.numecd.2021.07.019.

30. Nilsson, P.D.; Newsome, J.M.; Santos, H.M.; Schiller, M.R. Prioritization of Variants for Investigation of Genotype–Directed Nutrition in Human Superpopulations. *International Journal of Molecular Sciences*. 2019; 20(14):3516. <https://doi.org/10.3390/ijms20143516>

References

1. Katrina–Louise Moseley (2021) From Beverage Britain to Birds Eye Britain: shaping knowledge about «healthy eating» in the mid–to–late twentieth–century, *Contemporary British History*, DOI: 10.1080/13619462.2021.1915141

2. Donald R. Davis, Melvin D. Epp & Hugh D. Riordan. Changes in USDA Food Composition Data for 43 Garden Crops, 1950 to 1999. *Journal of the American College of Nutrition*. 2004. Vol.23, №6, p.669–682, DOI: 10.1080/07315724.2004.10719409

3. Yu, Q., Liu, S., Yu, L. et al. RNA demethylation increases the yield and biomass of rice and potato plants in field trials. *Nat Biotechnol* (2021). <https://doi.org/10.1038/s41587–021–00982–9>

4. Davis, D. R. Declining Fruit and Vegetable Nutrient Composition: What Is the Evidence? *Hort Science horts*. 2009. Vol.44, Is.1, p.15–19 <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.44.1.15>

5. Bruggaber, S., Chapman, T., Thane, C., Olson, A., Jugdaohsingh, R., & Powell, J. (2012). A re–analysis of the iron content of plant–based foods in the United Kingdom. *British Journal of Nutrition*, 108(12), 2221–2228. <https://doi.org/10.1017/S0007114512000360>

6. Che C–T, Zhang H. Plant Natural Products for Human Health. *International Journal of Molecular Sciences*. 2019; 20(4):830. <https://doi.org/10.3390/ijms20040830>

7. Regan L. Bailey, Jaime J. Gahche, Cindy V. Lentino, Johanna T. Dwyer, Jody S. Engel, Paul R. Thomas, Joseph M. Betz, Christopher T. Sempos, Mary Frances Picciano, Dietary Supplement Use in the United States, 2003–2006, *The Journal of Nutrition*, Volume 141, Issue 2, February 2011, Pages 261–266, <https://doi.org/10.3945/jn.110.133025>

8. Smith, T.; Kawa, K.; Eckl, V.; Johnson, J. MARKET REPORT. Sales of herbal dietary supplements in US increased 7.5% in 2015 consumers spent \$6.92 billion on herbal supplements in 2015, marking the 12th consecutive year of growth. *HerbalGram 2016*, 111, 67–73.

9. Zhu J, Seo J-E, Wang S, Ashby K, Ballard R, Yu D, Ning B, Agarwal R, Borlak J, Tong W, Chen M. The Development of a Database for Herbal and Dietary Supplement Induced Liver Toxicity. *International Journal of Molecular Sciences*. 2018; 19(10):2955. <https://doi.org/10.3390/ijms19102955>
10. Afshin A., Sur P.J., Fay K.A. et al. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Lancet*. 2019; №393: rr.1958–1972.
11. Medek D.E, Schwartz J, Myers S.S. 2017. Estimated effects of future atmospheric CO2 concentrations on protein intake and the risk of protein deficiency by country and region. *Environ Health Perspect* 125(8): <https://doi.org/10.1289/EHP41>
12. Smith, M.R., Myers, S.S. Impact of anthropogenic CO2 emissions on global human nutrition. *Nature Clim Change* 8, 834–839 (2018). <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0253-3>
13. Bryant, C. Consumer acceptance of cultured meat: A systematic review / C. Bryant, J. Barnett // *Meat Science*. 2018. Vol. 143. R. 8–17.
14. Rubio, N.R. Plant-based and cell-based approaches to meat production / N.R. Rubio, N. Xiang, D.L. Kaplan // *Nature Communications*. 2020, Volume 11(1). 6276. DOI: 10.1038 / s41467-020-20061-y
15. Faustman, C. Cell-based meat: the need to assess holistically / C. Faustman, D. Hamernik, M. Looper, S.A. Zinn // *Journal of Animal Science*, 2020. Vol. 98, Issue 8, skaa177. doi: 10.1093/jas/skaa177
16. Tarasiuk H., Chahaida A., Sokolovska I. The influence of the latest technologies on the efficiency of hospitality institutions. *Digital economy trends: global challenges, strategy and technologies*. Monograph. Galati, Romania, Editura universitara 'Danubius', 2021. pp.188–200.
17. Piddubny VA, Tarasyuk GM, Chagaida AO, Krasnozhan SV Economic and social aspects of the use of cultivated food products in the hospitality industry. *Formation of market relations in Ukraine: Collection of scientific works*. Kyiv. 2021. №2 (237). P.89–94
18. Chagaida AO, Tarasyuk GM, Sokolovskaya IO Development trends and prospects for the introduction of the latest food products in the hospitality industry. *Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management*. 2021. Volume 32 (71). №1. P.51–57.
19. Monteiro CA. Nutrition and health. The issue is not food, nor nutrients, so much as processing. *Public Health Nutr*. 2009 May;12(5):729–31. doi: 10.1017/S1368980009005291
20. Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition (2016) *Food Systems and Diets: Facing the Challenges of the 21st Century*. London: Global Panel; available at <http://glopan.or/ite/efaul/ile/oresightReport.pdf>
21. Monteiro CA, Cannon G, Levy RB, Moubarac JC, Jamie P, Martins AP, Canella D. NOVA. The star shines bright. *World Nutrition*. January–March 2016;7(1–3): R.28–38.
22. Tarasyuk H. M., Chahayda A. O., Petrovs'ka I. O., Sokolovs'ka I. O. Instrumenty zabezpechennya konkurentospromozhnosti sanatorno–kurortnykh zakladiv hostynnosti v Ukraini. *Ekonomika ta derzhava*. 2021. № 3. S. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.51
23. Martinez Steele, E., Baraldi, L. G., Louzada, M. L., Moubarac, J. C., Mozaffarian, D., & Monteiro, C. A. (2016). Ultra-processed foods and added sugars in the US diet: evidence from a nationally representative cross-sectional study. *BMJ open*, 6(3), e009892. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-009892>
24. Martini D, Godos J, Bonaccio M, Vitaglione P, Grosso G. Ultra-Processed Foods and Nutritional Dietary Profile: A Meta-Analysis of Nationally Representative Samples. *Nutrients*. 2021 Sep 27;13(10):3390. doi: 10.3390/nu13103390.
25. Marialaura Bonaccio, Augusto Di Castelnuovo, Simona Costanzo, Amalia De Curtis, Marianosaria Persichillo, Francesco Sofi, Chiara Cerletti, Maria Bendetta Donati, Giovanni de Gaetano, Licia Iacoviello, on behalf of the Moli-sani Study Investigators, Ultra-processed food consumption is associated with increased risk of all-cause and cardiovascular mortality in the Moli-sani Study, *The American Journal of Clinical Nutrition*, Volume 113, Issue 2, February 2021, Pages 446–455, <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa299>
26. Elizabeth L, Machado P, Zinucker M, Baker P, Lawrence M. Ultra-Processed Foods and Health Outcomes: A Narrative Review. *Nutrients*. 2020 Jun 30;12(7):1955. doi: 10.3390/nu12071955.
27. Jardim MZ, Costa BVL, Pessoa MC, Duarte CK. Ultra-processed foods increase noncommunicable chronic disease risk. *Nutr Res*. 2021 Nov;95:19–34. doi: 10.1016/j.nutres.2021.08.006.
28. Crimarco A, Landry MJ, Gardner CD. Ultra-processed Foods, Weight Gain, and Co-morbidity Risk. *Curr Obes Rep*. 2021 Oct 22:1–13. doi: 10.1007/s13679-021-00460-y
29. Lauria F, Dello Russo M, Formisano A, De Henauw S, Hebestreit A, Hunsberger M, Krogh V, Intemann T, Lissner L, Molnar D, Moreno LA, Reisch LA, Tornaritis M, Veidebaum T, Williams G, Siani A, Russo P, I.Family consortium. Ultra-processed foods consumption and diet quality of European chil-

dren, adolescents and adults: Results from the I.Family study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2021 Oct 28;31(11):3031–3043. doi: 10.1016/j.numecd.2021.07.019.

30. Nilsson, P.D.; Newsome, J.M.; Santos, H.M.; Schiller, M.R. Prioritization of Variants for Investigation of Genotype-Directed Nutrition in Human Superpopulations. International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(14):3516. <https://doi.org/10.3390/ijms20143516>.

Дані про авторів

Піддубний Володимир Антонович,

д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: profpod@ukr.net

Тарасюк Галина Миколаївна,

д.е.н., професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка»

e-mail: galinatar@ukr.net

Чагайда Андрій Олегович,

к.т.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Державного університету «Житомирська політехніка»

e-mail: andrey11081968@ukr.net

Красножон Світлана Володимирівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e-mail: svelte@ukr.net

Данные об авторах

Поддубный Владимир Антонович,

д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии и организации ресторанного хозяйства ГВУЗ Киевский национальный торгово-экономический университет

e-mail: profpod@ukr.net

Тарасюк Галина Николаевна,

д.э.н., профессор, декан факультета бизнеса и сферы обслуживания Государственного университета «Житомирская политехника»

e-mail: galinatar@ukr.net

Чагайда Андрей Олегович,

к.т.н., доцент кафедры туризма и отельно-ресторанного дела Государственного университета «Житомирская политехника»

e-mail: andrey11081968@ukr.net

Красножон Светлана Владимировна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры корпоративных финансов и контролинга ГВУЗ Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

e-mail: svelte@ukr.net

Data about the authors

Volodimir Piddubnyi,

doctor of engineering, professor, professor department of technology and organization of Restaurant Industry, Kyiv National Trade and Economics University

e-mail: profpod@ukr.net

Halyna Tarasiuk,

Dr Sc. in Economics, Professor, Dean of the Faculty of Business and Service Sector, Zhytomyr Polytechnic State University

e-mail: galinatar@ukr.net

Andrii Chahaida,

PhD(Technical) Associate Professor of the department of tourism and hotel and restaurant business Zhytomyr Polytechnic State University

e-mail: andrey11081968@ukr.net

Svitlana Krasnozhon,

candidate of economics, associate professor of department of corporate finance and controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e-mail: svelte@ukr.net

УДК 338.312

ПОПРОЗМАН О.І.

Управління витратами для підвищення показників ефективності діяльності підприємства

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні основи процесу управління витратами діяльності підприємства, особливості формування показників ефективності та їх вплив на роботу підприємства в умовах посилення конкуренції.

Метою дослідження є розробка та формування методики управління витратами підприємства, а також аналіз діяльності підприємства з урахуванням впливу сучасної кон'юнктури ринку товарів та послуг.